

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA MAHALLIY IJRO HOKIMIYATI TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH VA SOHADA INNOVATSIYALARNI QO‘LLASH

JARAYONLARI

Jahongir Akramov,

Oriental universiteti

dotsenti v.b., s.f.f.d. (PhD)

E-pochta: jahongir_uzb@list.ru

Annotatsiya Maqolada O‘zbekistonda mustaqillik yillarida mahalliy boshqaruv tizimini modernizatsiyalash jarayoni tavsiflangan. Bu borada muallif sohaga innovatsiyalarni jalb etish yo‘nalishida bir qancha xulosalarni keltirib chiqaradi.

Kalit so‘zlar: davlat boshqaruvi, ijro hokimiyati tizimi, mahalliy hokimiyat, modernizatsiya, innovatsiya, optimallashtirish.

O‘zbekiston Respublikasi davlat boshqaruvi ijro hokimiyati tizimining quyi bo‘g‘inini tashkil etuvchi mahalliy davlat hokimiyatini mustaqillik yillarida isloh qilish, ularning faoliyatini yaxshilash zarurati dolzarb masala bo‘lib qoldi. Chunki O‘zbekiston Respublikasida Sobiq ittifoqdan andoza olib joriy qilingan va uzok vaqtlar davomida ijro etuvchi, farmoyish beruvchi organ hisoblanib kelgan xalq deputatlari Sovetlarining ijroiya komitetlari zamon talablariga umuman javob bermay qo‘ygan edi. Ular partiya organlari kuchli ta’siri ostida bo‘lib, o‘zlari hech narsani mustaqil hal qila olmay qolgan edilar. Ko‘rinib turganidek, yuqoridagi ushbu muammolarni ma’muriy-buyruqbozlik tizimi hukmronligi holatida yechish mumkin emas edi. Bular, o‘z navbatida, mahalliy boshqaruv tizimini isloh qilishni Respublika rahbariyati oldiga dolzarb mavzu sifatida qo‘ygan edi.

Uzoq vaqt davomida mahalliy ijro organlari o‘zlariga berilgan muhim vazifalarni, iqtisodning rivojlanishiga rahbarlik qilish, madaniy-tarbiyaviy ishlarni amalga oshirish, mehnat va iste’mol me’yori ustidan nazorat olib borish, aholiga turli xizmatlar ko‘rsatish, mulklarni, jamoat tartibini qo‘riqlash, tabiat resurslari va

atrof-muhitni muhofaza etish va boshqa vazifalarni yetarli bajara olmadi. Ana shu sabablar mahalliy ijro organlarining yangi tizimini vujudga keltirishni taqozo etdi.

Mahalliy hokimiyat organlarini isloh qilish, mahalliy boshqaruv idoralarining samarali faoliyatiga to'sqinlik qiluvchi bir qator muammolarni hal qila olmaganligini e'tirof etish zarur. Davlat hokimiyati idoralari bilan o'zaro harakat nuqtai nazaridan gap mahalliy o'zini o'zi boshqarishning o'z vakolatlarining barqaror sohalarini shakllantirish, davlat hokimiyati darajalari o'rtasidagi vakolatlarni taqsimlash muammosi, mahalliy boshqaruv idoralariga davlatning ayrim vakolatlarini taqdim etish, mahalliy boshqaruvning o'z moliyaviy va iqtisodiy asosini shakllantirish hamda mahalliy byudjet uchun javobgarligini oshirish, mahalliy boshqarish idoralari ustidan davlat hokimiyati idoralarining nazorati, hokimiyatning mahalliy darajasiga norasmiy institutlarning ta'siri to'g'risida bormoqda.

Bundan tashqari, mahalliy boshqarishning manfaatlarini mahalliy hokimiyat vakillaridan tashkil topgan, kengash idorasini yaratish yo'li bilan to'g'ridan to'g'ri markaz darajasiga uzatishga imkon beruvchi mexanizmlarni ishlab chiqishi zarur.

Mahalliy hokimiyat idoralarining ichki boshqaruvi aksariyat hollarda jamiyatimizda yuz berayotgan siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy o'zgarishlarni hisobga olgan holda boshqaruv qonunlari va qonuniyatlari asosidagi jiddiy tuzatishlarga muhtojdir. Mamlakatimizdagi butun jamoatchilik boshqaruvi tizimining asosiy qadriyati sifatidagi inson va uning manfaatlarini e'tirof etish qaror topgan yangicha boshqaruv madaniyatini joriy etish va ommalashtirish zarur. Mahalliy hokimiyat organlarini professional kadrlar bilan ta'minlash muammosini hal qilish taqozo etilmoqda.

Jamiyat va hokimiyat o'zaro munosabati sohasi jiddiy o'rganish va isloh qilishni taqozo etayotgan eng muhim yo'nalishdir. Jamiyatda so'zsiz bo'ysunishga asoslangan siyosiy madaniyat ko'rsatmalarini bartaraf etish va sheriklik, teng huquqlilik, oshkoralik va shaffoflik asosida hokimiyat va jamiyat munosabatlarini

shakllantiruvchi yangicha dunyoqarash tamoyillari shakllantirilishi lozim. Mahalliy hokimiyat va jamiyatning o‘zaro munosabati jiddiy demokratlashtirishni taqozo etmoqda. Uning asosida fuqarolarning muayyan talablari oldida tizimning (mahalliy hokimiyatning) javobgarligini kafolotlovchi “boshqaruvning ko‘rsatma beruvchi (retseptiv) modeli” joylashtirilishi lozim. Shu bois mahalliy boshqaruvning asosiy maqsadi jamiyat va ijtimoiy ahamiyatga ega manfaatlarga yo‘naltirilishi lozim.

So‘nggi bir necha yil ichida O‘zbekistondagi barcha darajadagi davlat boshqaruv organlari faoliyatiga yangiliklarni kiritish va ularni optimallashtirish dolzarb masalaga aylandi. Bugun xukumatning yuqori darajalarida O‘zbekiston siyosiy tizimini modernizatsiya qilish bo‘yicha muloqot olib borilmoqda. Siyosiy boshqaruvning bunday tendensiyalari islohotlar jarayonida va mahalliy islohotni amalga oshirishning dastlabki natijalarini namoyish etayotgan mahalliy o‘zini o‘zi boshqarish tizimiga ta’sir qilmasligi mumkin emas. Boshqaruv jarayonini tashkil qilish va mahalliy o‘zini o‘zi boshqarish uchun vakolatlarini amalga oshirishda innovatsion asoslarga o‘tish mintaqaviy yoki markaziy hokimiyat organlariga qaraganda dolzarb muammo hisoblanadi. Bu O‘zbekistonning barcha siyosiy tizimi va davlat boshqaruvi tizimini modernizatsiya qilish sharoitida zarur qadamdir.

O‘zbekiston Respublikasi davlat rahbarligiga Sh.M.Mirziyoyev kelganidan so‘ng dastlabki vaqtlardayoq mahalliy hokimliklar boshqaruv tuzilmasida islohotlar o‘tkazishga ilk harakatlar boshlandi. Jumladan, barcha viloyat, shahar va tuman hokimliklarida hokimning iqtisodiy islohotlar va tadbirkorlik masalalari bo‘yicha birinchi o‘rinbosari, shuningdek, yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish va ma’naviy-ma’rifiy ishlar bo‘yicha o‘rinbosari lavozimlari joriy etildi [6]. Ushbu ma’muriy-siyosiy islohot eng avvalo mahalliy hokimliklar faoliyati samaradorligini oshirishga qaratildi.

Mahalliy hokimiyat organlari faoliyatini optimallashtirish jarayoni birinchi navbatda siyosiy jarayondir. Bu mintaqaviy hokimiyat qarorining oddiy bajarilishi, saylov kampaniyasining elementi yoki tegishli xizmatlarning PR-harakati bo‘lishi

mumkin emas. Haqiqiy optimallashtirish va mahalliy hokimiyat organlari faoliyati samaradorligini oshirishga e'tibor uzoq va keng ko'lamli ishlarni talab qiladi.

Zamonaviy ijtimoiy boshqaruvda demokratiya prinsipi asosiy hisoblanadi. Demokratiya - bu xalqni hokimiyatning yagona manbai, qonun jamiyat haayotining asosiy ko'rsatmasi sifatida tan olinishidan kelib chiqadigan faoliyat va munosabatlarni tashkil etish tizimidir. Ushbu tamoyilga rioya qilish jamiyatni boshqarishda demokratiyani amalga oshirishni nazarda tutadi, bunda barcha davlat va siyosiy tartibga solish fuqarolarning moddiy va ma'naviy ehtiyojlarini, manfaatlari va maqsadlarini amalga oshirishga qaratilgan.

Bu borada yana bir muhim tamoyil departamentlashuv prinsipi bo'lib, u shahar boshqaruvida funksional (tarmoq) hududiy funksiyalarni birlashtirish zarurligini ko'rsatadi. Bunday kombinatsiya amalga oshiriladigan transmilliy korporatsiyadan farqli o'larok, ushbu funksiyalarni shahar ma'muriyatida konsolidatsiyalashni hisobga olish paritet asosida amalga oshirilishi kerak va shahar hokimiyati faoliyati davomida butun shahar aholisi manfaatlariga xizmat qilish uchun yagona mahalliy siyosatni amalga oshirishni ta'minlaydigan maxsus muassasalar – kollegiyalarni majburiy ajratishni o'z ichiga oladi. Mahalliy hokimiyatda me'yorlar va turmush darajalariga rioya qilish zarurati ijtimoiy ustuvorliklarni xususiy korxonalarda ko'prok namoyon bo'ladigan iqtisodiy maqsadlarga imkon qadar yaqinlashtiradi.

Bizning fikrimizcha, mahalliy hokimiyat organlarining siyosiy, iqtisodiy va tashkiliy mustaqilligiga erishish O'zbekiston siyosiy tizimining zamonaviy rivojlanishi uchun asosiy maqsad bo'lmasligi kerak. Mahalliy hokimiyat organlari, davlat boshqaruvi tizimining bir qismi bo'lib, o'z mohiyatiga va funksional maqsadlariga ko'ra umumiy davlat boshqaruv tizimiga birlashtirilgan. Chunki ular o'z faoliyatini O'zbekiston hududida olib boradilar, demak, bu davlatning ichki va tashqi siyosatining umumiy davlat tamoyillari va yo'nalishlariga zid bo'lmasligi mumkin. Ikkinchidan, ular mahalliy darajada davlat siyosatini amalga oshirish

bo'yicha davlat harakatlarining o'ziga xos agentlaridir. Mahalliy hokimiyatlarda jamiyat hayotining barcha sohalari davlat siyosat asosida rivojlanishi kerak, faqat shu mahalliy shakllanish doirasi bilan cheklangan.

Shuningdek, viloyat, tuman, shahar hududida yashovchi va mahalliy hokimiyat organlari ta'sirini boshdan kechirayotgan odamlar O'zbekiston Respublikasi fuqarolari bo'lib, davlat himoyasida bo'lishadi, bu mahalliy hokimiyat organlariga ma'lum mas'uliyatni yuklaydi va ularni fuqarolarning huquqlari va erkinliklarini himoya qilish va ularga rioya qilishga majbur qiladi.

Shunday qilib, mahalliy hokimiyat organlarining muhim vazifasi – fuqarolarni o'z faoliyatida ishtirok etishga jalb qilish, bu mahalliy boshqaruvning qonuniyligini ta'minlaydi va aholining unga bo'lgan ishonch darajasini oshiradi. Umuman olganda, mahalliy hokimiyat va jamiyat o'rtasidagi samarali o'zaro hamkorlik quyidagi qator vazifalarni hal qilish orqali osonlashadi:

- mahalliy hokimiyat organlari faoliyati ochiq, kirish ta'minlaydigan aholi uchun shaffof va tushunarli boshqaruv jarayoni bo'lishi kerak;
- mahalliy hokimiyat organlarini boshqarish masalalarini qayta ko'rib chiqish va jamiyatning o'ziga xos ehtiyojlariga moslashtirish zarur;
- mahalliy hokimiyat boshqaruvni samarali rivojlantirish uchun byurokratik tizimni tubdan katta kurish talab etiladi;
- mahalliy darajada, albatta, boshqarish va hal qilish kerak bo'lgan joylar va muammolarni doimiy ravishda kuzatib borish kerak;
- mahalliy hokimiyat darajasida odatdagi aloqa usullarini asta-sekin aholiga imkon qadar yaqin bo'lgan aloqa jarayoniga aylantirish kerak;
- mahalliy darajada boshqaruvning yangi usullarini joriy etish zarur, masalan, qonunchilik darajasida o'rta muddatli va uzoq muddatli rejalashtirish tizimini, "yagona darcha" tizimini va Internet orqali mahalliy aholiga xizmat ko'rsatishni yanada kuchaytirish;

— mahalliy darajadagi huquqiy hujjatlarni qabul qilish tashabbusi va fuqarolarning manfaatlari asosida amalga oshirilishi kerak;

— boshqaruv madaniyatini o‘zgartirish kerak, bu fuqarolarning tashabbuslari va g‘oyalarini harakatiga turtki sifatida qabul qilishni nazarda tutadi;

— shaharlararo kooperatsiya va xalqaro shaxslararo tarmoqlarni rivojlantirish zarur;

— mahalliy darajada hududiy jamoat o‘zini o‘zi boshqarish tizimini rivojlantirish, jamoat tinglovlari jarayonini isloh qilish, mahalliy referendumlar va so‘rovlarni tez-tez o‘tkazish zarur.

Bizningcha, aholining siyosiy madaniyati o‘ziga xosligi, mahalliy hokimiyatga ishonchsizlik darajasining yuqoriligi bois “yumshoq” usullari yordamida innovatsiyalarni joriy etish lozim. Boshqacha kilib aytganda, gap ijtimoiy hayotning barcha sohillarini rivojlantirishning mahalliy sharoitlariga innovatsiyalarni moslashtirish to‘g‘risida bormoqda.

Hokimiyatning mahalliy idoralari faoliyatiga innovatsion texnologiyalarni joriy etish amaliyoti ularning mahalliy hamjamiyat manfaatlari va ehtiyojlariga mos kelishi tamoyiliga asoslanishi, mahalliy o‘zini o‘zi boshqarishdagi fuqarolar ishtiroki darajasi yuksalishiga imkon yaratishi, ijtimoiy kelishuvga, adolat, natijadorlik, shaffoflikka yo‘naltirishi lozim. Mahalliy hokimiyat idoralari faoliyatining natijalari mahalliy jamiyatning talablari, umidlariga imkon qadar mos kelishini mahalliy boshqaruvning samaradorligi, deb hisoblash mumkin. Shunday qilib, mahalliy hokimiyat idoralari faoliyatini baholashning bosh mezoni shunchaki iqtisodiy yuksalish emas, balki mahalliy hokimiyat faoliyatidan aholi, tadbirkorlik va ijtimoiy-siyosiy tashkilotlarning qoniqishidir. “Eng asosiysi, bu islohotlar natijasida xalqimiz uchun farovon va munosib turmush sharoitini yaratib berishimiz kerak”[1].

Mahalliy hokimiyat faoliyatiga innovatsiyalarni huquqiy mustahkamlash va joriy etish “mahalliy darajada qarorlar qabul qilish jarayonining oshkoraligi”

tamoyiliga ega bo'lishi lozim. Qabul qiladigan qarorlarni mahalliy darajada ijtimoiy muhokamadan o'tkazish, bular haqida axborot olishning osonligi, hokimiyat vakillik idoralarining yig'ilishlarini va ishchi yig'inlarni onlayn uzatish, qabul qilingan qarorlar natijasini ekspertlar baholashi shartligi ularni monitoringdan o'tkazish va hokazolar zaruriy vositalarga aylanishi lozim. Joriy etilishi majburiy tusga ega bo'lgan nazorat tizimi mahalliy hokimiyat va mahalliy o'zini o'zi boshqarish idoralari faoliyatining samaradorligini ta'minlashda alohida ahamiyatga ega. Mahalliy ahamiyatga molik masalalarni hal qilishda markaziy davlat organlari mahalliy hokimiyat bilan kelishilgan holda ish ko'rishi haqidagi qoida amaliyotga tatbiq qilinmoqda.

Bunday nazorat tizimi hokimiyatning markaziy, mahalliy idoralari tomonidan nazorat, o'z faoliyatini ichki o'zi nazorat qilishi va monitoringi, jamoatchilik nazorati unsurlari muqarrar ravishda bo'lishi lozim. Nazorat qilish sohasi hokimiyatlarning taqsimlanishi tamoyili, mahalliy boshqaruv mustaqilligiga muvofiq belgilanishi hamda birinchi navbatda fuqarolarning manfaatleri va huquqlarini himoyalashga yo'naltirilgan bo'lishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Mirziyoyev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. – Toshkent: "O'zbekiston", 2017. 50-bet.
2. Чориев У. Бошқарув органлари ташкил этилиши ва фаолиятининг демократик қоидалари. Демократик давлат сари. -Т., 1993. 53-бет.
3. Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами, 2004 й., 51 -сон, 514-модда.
4. Хусанов О. Мустақиллик ва маҳаллий ҳокимият (хуқуқий, ташкилий масалалар ва муаммолар). -Т.: "Шарқ", 1996. 35-бет.
5. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2014 й., 16-сон, 176-модда.

6. Отабоев Ш. Худудий бошқарув: қонунчилик асоси, муаммо ва ечимлар.

// Жамият ва бошқарув. №4 (82), 2018. 130-бет.